
DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM (DUA) E OS PRINCÍPIOS ESTRATÉGICOS PARA A INCLUSÃO ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.15707841

José Arcizio Corteletti¹

¹Mestrando em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de Maringá

jose.corteletti.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5752742232899281>

Flávia Ferreira Amorim de Sousa Seabra²

²Mestranda em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de Maringá

flavia.seabra.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1742172106221521>

Margarida Steffler Dobler³

³Mestranda em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de Maringá

margarida.dobler.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9811753849155462>

Dr^a Gizeli Aparecida Ribeiro de Alencar⁴

⁴Coordenadora do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de

Maringá

garalencar@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4558923397029198>

Dr^a Viviane Gislaíne Caetano⁵

⁵Professora do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de

Maringá

vcaetano@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1480211988266947>

RESUMO: O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), se fundamenta em princípios que, no contexto educacional, priorizam a criação de experiências de aprendizagens de forma acessíveis e inclusivas. Trata-se de diferentes formas de apresentar o conteúdo, de modo a contemplar integralmente toda a diversidade e particularidades presentes no contexto de uma sala de aula. Neste caso, está voltado não apenas a um perfil de estudantes, mas objetiva-se abranger a todos independentemente de suas necessidades ou habilidades. O presente artigo tem por objetivo conceituar o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), sua origem e a aplicabilidade de seus princípios como forma de nortear as múltiplas formas de aprendizagens e, por conseguinte, de desenvolvimento, evidenciando as potencialidades de cada estudante a partir da diversidade escolar. Para uma educação inclusiva, faz-se necessário mudanças em todos os sentidos: atitudinais, arquitetônicas, acessibilidade ao currículo de forma ampla e que atendam às peculiaridades e necessidades específicas de cada estudante.

Promover a inclusão escolar torna-se um desafio diário, pois em formação inicial e continuada dos professores, visando práticas que eliminem as barreiras metodológicas no contexto de aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem; Diversidade; DUA; Inclusão.

1. INTRODUÇÃO

Pensar a educação no contexto atual, nos leva a (re)pensar práticas pedagógicas que assumam um caráter abrangente e que possam ser construídas de maneira que possibilite a participação e envolvimento de todos num mesmo objetivo, a saber: o acesso ao conhecimento desenvolvido pela humanidade e a inclusão de todos os estudantes.

Como a nossa finalidade maior é o trato com a inclusão, gostaríamos brevemente diferenciar educação especial e educação inclusiva, já que são terminologias presentes no contexto social e sobretudo educacional. A educação especial define-se como,

uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular (Brasil, 2008, p.1).

Já a educação inclusiva abarca toda a diversidade que o ambiente escolar nos apresenta, estendendo-se aos alunos público da educação especial e àqueles que não são público dessa modalidade de ensino, mas que também possuem especificidades que precisam ser consideradas no processo de ensino e aprendizagem, a saber: alunos brancos, negros, quilombolas, indígenas, estudante rural, urbano, distintos gêneros, ou seja, todos (BRASIL, 2013a).

Camargo (2017) traz a reflexão de que o conceito de inclusão é amplamente utilizado e mal interpretado, já que está constantemente relacionado apenas aos estudantes público da educação especial, no contexto educacional. Para Camargo (2017, p. 1) “a inclusão, é uma prática social que se aplica no trabalho, na arquitetura, no lazer, na educação, na cultura, mas, principalmente, na atitude e no perceber das coisas, de si e do outrem”.

Com base na mesma lógica, o DUA propõe uma abordagem educacional centrada na oferta de múltiplas formas de aprender, garantindo que todos os alunos tenham acesso ao conhecimento de maneira equitativa e inclusiva. Trata-se de diferentes formas de apresentar o conteúdo, de modo a contemplar integralmente toda a diversidade e particularidades presentes no contexto de uma sala de aula.

Assim, está voltado não apenas a um perfil de estudantes, mas objetiva-se abranger a todos os estudantes independentemente de suas necessidades ou habilidades. O DUA tem por objetivo conduzir o planejamento do ensino e o acesso de maneira que atenda todos os estudantes, considerando suas especificidades de aprendizagens. O objetivo não deve estar nas limitações das crianças ou naquilo que ainda não dominam, mas sim na criação de oportunidades em sala de aula que favoreçam a participação e a aprendizagem de todos (Souza, 2024). Não descarta as diferenças, mas evidencia a diversidade e as particularidades de cada um, com seus ritmos e estilos variados para aprender.

Tal abordagem tem sido relevante quando se trata de inclusão escolar, pois ratifica o direito social à educação preconizado na Constituição da República Federativa do Brasil, ao qual a educação é vista como um direito de todos e devemos garanti-la sem exceções (Brasil, 1988).

Mediante tais reflexões, o presente artigo tem por objetivo conceituar o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), sua origem e a aplicabilidade de seus princípios como forma de nortear as múltiplas formas de aprendizagens e, por conseguinte, de desenvolvimento, evidenciando as potencialidades de cada estudante a partir da diversidade escolar.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e de natureza exploratória, desenvolvido por pesquisa bibliográfica acerca do DUA e direcionado para todos os educadores, estudantes da área de educação e aos leitores em geral, por se tratar de uma leitura fácil, compreensível e objetiva. De acordo com Gil (2012), dentre os diversos tipos de investigações possíveis, está a pesquisa bibliográfica, a qual se dedica à produção e à sistematização do conhecimento científico a partir de produções antecedentes.

A investigação teve como objetivo analisar e compreender os aportes teóricos sobre [tema do artigo], com foco na contribuição do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) no contexto da educação inclusiva. A pesquisa foi realizada com base em obras de autores consagrados na área, bem como artigos científicos publicados em periódicos indexados nas bases da SciELO, CAPES e materiais de estudos das disciplinas cursadas no Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – PROFEI.

3. DAS LEIS ÀS PRÁTICAS

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, define que a educação é um direito fundamental de todos (Brasil, 1988). Esses pressupostos inclusivos passaram a orientar a organização de políticas de atendimento especializado para pessoas com deficiência no sistema educacional.

Transcorridos 36 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, no contexto da educação inclusiva ainda temos muitos desafios e barreiras para que o aprendizado realmente seja oportunizado de forma equitativa para os estudantes. As barreiras presentes no cotidiano escolar, mostram-se presentes e de formas muito idênticas na maioria das escolas do Brasil. Destacamos assim, principalmente as barreiras que a Lei Brasileira de Inclusão n. 13.146/2015 caracterizou como:

[...] qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros (BRASIL, 2015, p. 1).

A Lei Brasileira de Inclusão ainda nos apresenta diferentes modos de barreiras presentes na vida diária das pessoas, tais como, urbanísticas; arquitetônicas; de transportes; de comunicações e informações; atitudinais; e tecnológicas. Ainda destacamos, que a barreira atitudinal sustenta a produção das demais barreiras que dificultam e/ou até mesmo impedem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas (BRASIL, 2015).

As barreiras atitudinais se referem às atitudes e percepções que podem limitar a participação e o acesso de pessoas com deficiência ou outras necessidades especiais e, por esses motivos, tornam-nas desfavoráveis ou inferiores às demais. Conforme Amaral (1998), tais limitações mostram-se evidenciadas no comportamento do preconceito, estigmas e mitos que a sociedade vai criando nas relações sociais de forma negativa. São exemplos de barreiras atitudinais em relação às pessoas com deficiência, o preconceito e estereótipos, a falta de conscientização sobre as necessidades e capacidades de pessoas com deficiência e a resistência à implementação de mudanças para tornar ambientes e serviços mais acessíveis.

Qualio (2024) admite que os avanços no acesso à educação foram positivos, porém traz, em seus estudos, questionamentos que nos permitem refletir se as práticas pedagógicas adotadas em sala de aula asseguram verdadeiramente a aprendizagem de todos os alunos.

Nesse sentido, o artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência

corroborar com a ideia do Desenho Universal para a Aprendizagem, definindo-o como “[...] concepções de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva” (Brasil, 2015, p. 29).

As discussões apresentadas anteriormente evidenciam a necessidade de elaboração de estratégias metodológicas e recursos que permitam a todos os estudantes a apropriação dos conteúdos previstos no currículo. Neste sentido, não cabe mais a redução de conteúdos escolares, mas uma forma diferenciada de mediá-lo a todos os estudantes (Chtena, 2016).

4. DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM

O desejo e objetivo de todo educador numa sala de aula heterogênea é garantir a educação e o acesso ao currículo para todos coletivamente, valorizando ao máximo os diferentes estilos de aprendizagem que influenciam no modo de assimilar o conteúdo.

Segundo Alencar e Gehrke (2023) o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) traz uma nova forma de pensar a educação para a atualidade. A ideia é ajudar os alunos a desenvolverem seus potenciais, respeitando as diferenças de cada um, tanto os que entendem o conteúdo com mais facilidade quanto os que precisam de mais apoio e estímulo para aprender.

Trata-se de uma ferramenta com princípios que podem além de outros recursos educacionais auxiliar na “[...] construção de práticas universais, disponibilizando o mesmo material para todos os alunos, como forma de contribuir para o aprendizado de outros estudantes” (Zerbato; Mendes, 2021 p. 4).

O DUA foi desenvolvido por David Rose, Anne Meyer e outros pesquisadores do *Center for Applied Special Technology* (CAST) e apoiado pelo departamento de Educação dos Estados Unidos, em 1999, em Massachusetts (Cast UDL, 2006). A projeção de edifícios e espaços públicos pela arquitetura, baseada no conceito do *Design Universal*, de modo que todos possam ter acesso, sem qualquer limitação, foi a inspiração para o surgimento do DUA (Nelson, 2013). O exemplo mais utilizado na literatura e de melhor compreensão para esse conceito é a concepção de rampa. A mesma pode ser utilizada tanto por pessoas que apresentam uma deficiência física e dificuldade de locomoção quanto por pessoas que não apresentam nenhum tipo de deficiência, ou seja, todos de alguma forma podem usufruir de um bem acessível (Nelson, 2013).

É nesse contexto que surge a ideia baseada na acessibilidade para todos,

independentemente dos impedimentos de cada indivíduo, integra-se aos processos de ensino e aprendizagem. O ensino é pensado para atender as especificidades de toda a diversidade presente em sala de aula (Nelson, 2013).

4.1 Princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem

Os princípios do DUA se referem as múltiplas formas de acesso à informação e conhecimento (o quê); as várias maneiras de abordar tarefas estratégicas (o como); e as várias maneiras de se tornar e permanecer engajado no aprendizado (o porquê) (Edyburn, 2010; Meyer; Rose; Gordon, 2014; Rose; Mayer, 2002).

No princípio 1 - Temos os Múltiplos Meios de Apresentação já que os estudantes percebem e compreendem de forma diferente a informação apresentada, leva-se em conta as especificidades e peculiaridades de cada estudante com ou sem deficiência.

No princípio 2 - Proporciona Modos Múltiplos de Ação e Expressão. Cada estudante mostra-se diferente na sua forma de procurar o conhecimento e também no jeito de externalizar o que já sabem. Aqui se requer variadas estratégias, práticas e organização da ação e da expressão.

No princípio 3 - Proporciona Modos Múltiplos de Engajamento e Envolvimento. Os estudantes se diferem em suas emoções e nos modos em que podem ser instigados e motivados para o aprendizado.

Percebemos que o DUA assume como princípios norteadores: possibilitar múltiplas formas de apresentação do conteúdo, de ação e expressão do conteúdo pelo aluno, proporcionar vários modos de aprendizagem e desenvolvimento organizados pelo professor para os alunos e promover a participação, o interesse e o engajamento na realização das atividades pedagógicas (Cast, 2011). A seguir, apresentamos a síntese das estratégias do DUA, alinhada às redes de aprendizagens.

Figura 1 – Estratégias do DUA alinhada às redes de aprendizagens.

Fonte: (Rose e Meyer, 2002).

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Promover o ensino para uma sala de aula heterogênea requer um olhar diferenciado pautado na ética e no respeito. Os estudantes em suas diversidades progredem no aprendizado quando o ambiente escolar proporciona momentos de partilha e de participação na construção do planejamento valorizando suas capacidades e interesses.

Acreditando no potencial do DUA e na necessidade dele se fazer presente, Bock, Gesser e Nuernberg (2018, p. 155) afirmaram que “É preciso que o DUA seja mais que um *framework*, que ele se torne um princípio culturalmente aceito e vivido nos diferentes contextos”. Isso implica em novos olhares para que se possa eliminar as barreiras metodológicas nos contextos educacionais.

Neste sentido, os autores estudados apontaram diversas práticas efetivas para salas de aulas inclusivas a partir de um currículo acessível a todos, como o Planejamento Educacional Individualizado (PEI), pensado e construído em conjunto com toda a comunidade escolar: pais, professores, gestores e alunos, a avaliação dos alunos devem ser sempre flexíveis e diversificadas, pois múltiplas são também as realidades e necessidades dos alunos (Zerbato, Mendes, 2021; Bock, Gesser, Nuernberg, 2018; e Sebastián-Heredero, 2020).

Os estudos ainda apontaram que a formação inicial e continuada dos professores ainda mostra-se carente quanto a promoção de metodologias e práticas curriculares mais humanizadoras voltadas para a perspectiva da educação inclusiva (Prais, 2020; Qualio, 2024; Reis e Silva, 2011; Alencar e Gehrke, 2023). O que se observa é que os espaços escolares

carecem de estruturas adequadas, de materiais diversificados, planejamentos insuficientes, docentes adoecidos pela sobrecarga laboral e salas de aula lotadas, e em muitos casos, sem o apoio de outros profissionais. Espera-se que este estudo impulse mais estudos e reflexões sobre a inclusão escolar e de metodologias exitosas que contribuam para o trabalho educativo permeado com novas linguagens e práticas que evidenciem todos os estudantes.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto atual, estratégias para efetivação da inclusão escolar ainda se faz necessária. Neste sentido, o presente trabalho possibilitou a reflexão crítica dos princípios do DUA, apresentando-o como uma estratégia de ensino e de aprendizagem de todos os estudantes.

Cumprido salientar que, quando nos referimos à inclusão educacional, estamos evidenciando um olhar especial à educação aberta ao diálogo, à acolhida, ao respeito e tolerância a toda a diversidade que a sala de aula venha a apresentar. Ofertar uma educação inclusiva, fundamentada nos princípios inclusivos, requer comprometimento de todos para a construção de um projeto que implemente políticas públicas e que reconheça as diferenças.

Para uma educação inclusiva, faz-se necessário mudanças atitudinais, arquitetônicas, acessibilidade ao currículo de forma ampla e que atendam às peculiaridades e necessidades específicas de aprendizagem de cada aluno.

Por fim, promover a inclusão escolar consiste em um desafio diário que pode ser superado com formação inicial e continuada dos professores de qualidade, que reconheça as diferenças e que assegure o acesso ao conhecimento a partir das possibilidades, habilidades e potencialidades a todos os estudantes, independente de suas especificidades.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

ABDIAN, G. Z.; OLIVEIRA, M. E. N. Gestão e qualidade da educação de escolas estaduais paulistas no contexto dos indicadores de desempenho. **Revista Brasileira de Política E Administração Da Educação**, 31(1), 177–177, 2015. DOI: <https://doi.org/10.21573/vol31n12015.58924>.

BOCK, G. L. K.; GESSER, M.; NUENBERG, A. H. Desenho Universal para a Aprendizagem: a Produção Científica no Período de 2011 a 2016. *Rev. Bras. Ed. Esp.*,

Marília, v.24, n.1, p.143-160, Jan.- Mar., 2018. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1590/S1413-65382418000100011>. Acesso em: 13 jun. 2025.

BRASIL. Constituição Federativa do Brasil. 1988. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 jun. 2025.

BRASIL. Diretrizes Operacionais Da Educação Especial Para O Atendimento Educacional Especializado Na Educação Básica. Brasília, 2008. Disponível em:
https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=428-diretrizes-publicacao&Itemid=30192. Acesso em: 10 jun. 2025.

BRASIL. Lei n. 12.976, de 4 de abril de 2013 Altera a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências. Brasília, 2013a. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/112796.htm. Acesso em: 11 jun. 2025.

CAMARGO, Eder Pires de Inclusão social, educação inclusiva e educação especial: enlaces e desenlaces EDITORIAL Ciênc. educ. Bauru, SP, v 23, n 1 Jan-Mar 2017. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/ciedu/a/HN3hD6w466F9LdcZqHhMmVq>. Acesso em: 05 jun. 2025.

CAST UDL. 2006. *Learn About Universal Design for Learning (UDL)*. Disponível em:
<http://bookbuilder.cast.org/learn.php>. Acesso em: 05 jun. 2025

CAST. *Universal Design for Learning Guidelines*. Estados Unidos: Center for Applied Special Technology (CAST), 2011.

CHTENA, N. 2016. Teaching Tips For an UDL-Friendly Classroom: Advice for implementing strategies based on Universal design for Learning. Disponível em:
<https://www.insidehighered.com/blogs/gradhacker/teaching-tips-udl-friendly-classroom>. Acesso em: 12 jun. 2025.

DA SILVA PEREIRA, Danielly Raquel; MASSARO, Munique. Desenho universal para aprendizagem na EB: o que dizem as produções científicas. Retratos da Escola, v. 15, n. 31, p.151-163,2021.–Disponível em:
<https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/1184/pdf>. Acesso em: 05. jun, 2024.

EDYBURN, D. L. Would you recognize Universal Design for Learning if you saw it? ten propositions for new directions for the second decade of Udl. *Learning Disability Quarterly*, v. 33, n. 1, p. 33-41, 2010. Disponível em:
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/073194871003300103>. Acesso em: 10 jun. 2025.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: <https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2025.

MEYER, A.; ROSE, D.; GORDON, D. Universal design for learning: Theory and practice.

Wakefield, MA: CAST, 2014.

NELSON, L.L. 2013. *Design and deliver: planning and teaching using universal design for learning*. Baltimore, Paul. H. Brookes Publishing Co., 151 p.

PRAIS, J. L. S. **Formação inclusiva com licenciandas em Pedagogia: Ações pedagógicas baseadas no desenho universal para a aprendizagem.** 2016. Dissertação (Mestrado em Ensino) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2016. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1910>. Acesso em: 10 jun. 2025.

REIS, Marlene Barbosa de Freitas; SILVA, Livia Ramos de Souza. **Educação inclusiva: desafio da formação de professores.** REVELLI – Revista de Educação, Linguagem e Literatura da UEG-Inhumas. V. 3, n.1 – março de 2011 – p. 07-17

ROSE, D. H.; MEYER, A. *Teaching every student in the digital age: Universal design for learning*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2002. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=ED466086>. Acesso em: 11 jun. 2025.

SASSAKI, Romeu Kazumi. Eufemismo na contramão da inclusão. Reação (Revista Nacional de Reabilitação), v. 14, p. 14-7, 2010. SEBASTIÁN-HEREDERO, E. Diretrizes para o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). Revista Brasileira de Educação Especial, v. 26, n. 4, p. 733-768, out. 2020.

ZERBATO, Ana Paula; MENDES, Eniceia Gonçalves. **O desenho universal para a aprendizagem na formação de professores: da investigação às práticas inclusivas.** Educação e Pesquisa, [S.I.]; v. 47, p. e233730, 2021. DOI: 10.1590/S1678-4634202147233730. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/ep/article/view/193215>. Acesso em: 07 jun. 2025.

Dissertação, Tese e Trabalho de Conclusão de Curso:

LEAL, M. V. S. **A utilização de jogos digitais para a promoção do ensino de ciências ambientais e formação crítica dos alunos da educação básica.** 2023. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências Ambientais), Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15851>. Acesso em: 12 fev. 2024.

QUALIO, Nadia Maria Organização de ensino por meio do desenho universal para a aprendizagem na educação infantil / Nadia Maria Qualio. -- Maringá, PR, Dezembro, 2024.

SOUZA, Loane Nayara de Paula Desenho universal para aprendizagem na educação infantil : possibilidades de acessibilidade pedagógica para crianças com autismo / Loane Nayara de Paula Souza. -- Maringá, PR, dezembro, 2024.

Livro:

ALENCAR, G. A. R.; SILVA, G. E. Da exclusão ao paradigma da inclusão: percurso histórico da educação especial e inclusiva. In: **EDUCAÇÃO INCLUSIVA: articulações teórico-práticas no contexto do PROFEI – Linha 3: Práticas e processos formativos para a Educação Inclusiva.** Rio de Janeiro: Autografia, 2023. p. 39-54